

Conforto térmico e estado de saúde autorrelatado por residentes no concelho de Lisboa

Questionário 3.ª onda

Outubro 2023

Autoria: Osvaldo Santos, Carolina Capitão, Mónica Fialho, Eduardo Silva, Sara Freitas, Nuno Clímaco, Carlos Raposo, Luísa Schmidt, Ana Horta

Legenda:

- Opção de escolha múltipla
- Opção de escolha única

PARTE I – CARACTERIZAÇÃO INICIAL

Qual é a freguesia de Lisboa em que reside?

- Ajuda
- Alcântara
- Alvalade
- Areeiro
- Arroios
- Avenidas Novas
- Beato
- Belém
- Benfica
- Campo de Ourique
- Campolide
- Carnide
- Estrela
- Lumiar
- Marvila
- Misericórdia
- Olivais
- Parque das Nações
- Penha de França
- Santa Clara
- Santa Maria Maior
- Santo António
- São Domingos de Benfica
- São Vicente
- Noutra freguesia [neste caso, o/a inquirido/a não é elegível para o estudo.]

Há quanto tempo reside na sua atual habitação?

- Há menos de 6 meses [neste caso, o/a inquirido/a não é elegível para o estudo]
- Entre 6 e 11 meses
- Entre 1 e 3 anos
- Há mais de 3 anos

Sexo

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não responder

Qual é a sua idade?

___ anos

Qual o nível de escolaridade mais elevado que concluiu?

- ... instrução primária incompleta
- ... o 4º Ano (instrução primária) completo
- ... o 6º Ano (2º ano liceal / 2º Ciclo do ensino básico) completo
- ... o 9º Ano (5º ano liceal / 3º Ciclo do ensino básico) completo
- ... o 12º Ano (ou 7º ano liceal / Ensino secundário) completo
- ... um curso universitário ou politécnico (bacharelato, licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento)

PARTE II – caracterização do conforto térmico

Nos últimos 7 dias, diria que a sua casa tem estado...

- ... muito quente
- ... quente
- ... ligeiramente quente
- ... confortável
- ... ligeiramente fria
- ... fria
- ... muito fria

No verão, a sua casa costuma ter uma temperatura confortável?

- Sim, está quase sempre confortável
- Não, por vezes está demasiado quente
- Não, muitas vezes está demasiado quente

E no inverno?

- Sim, está quase sempre confortável
- Não, por vezes está demasiado fria
- Não, muitas vezes está demasiado fria
- Ainda não vivi nesta casa durante o inverno

O que fez para evitar ou reduzir o calor dentro de casa neste último verão (entre junho e setembro)?

- Não fiz nada de especial, para evitar o calor em casa
- Utilizei equipamentos de arrefecimento ou de ventilação
- Vesti roupa fresca ou o mínimo possível de roupa
- Tomei mais banhos/duches
- Salpiquei a face/corpo (com borrifador)
- Usei um leque
- Tomei bebidas frescas
- Comi comidas mais leves, como saladas
- Evitei cozinhar no forno ou fogão
- Procurei não fazer tarefas/exercícios que me fizessem sentir mais calor
- Deixei/mantive portas/janelas abertas (para fazer corrente de ar) o dia todo
- Deixei/mantive portas/janelas abertas (para fazer corrente de ar) apenas nas horas de menos calor no exterior
- Evitei estar nas partes mais quentes da casa
- Abri toldos
- Fechei os estores quando a luz solar era mais intensa
- Fui (mais vezes) à praia/piscina, para refrescar
- Saí de casa (mais vezes) e fui para espaços verdes, para refrescar
- Procurei ir para espaços públicos climatizados (centros comerciais, igrejas, ...)
- Fui para sítios mais frescos (segunda habitação)
- Fiz outra/s coisa/s. O quê? _____

Que tipo de equipamentos de arrefecimento usou (para não ter calor em casa ou ter sensação de fresco)? [Assinalar apenas o que o/a participante indica que utiliza]

- Não sei responder
- Ventoinha/s / coluna de ar
- Climatizador evaporativo
- Ar condicionado numa única divisão
- Ar condicionado nas principais divisões
- Ar condicionado na totalidade da casa
- Outro/s equipamento/s. [Qual/quais?] _____

Relativamente ao ar condicionado:

- Tenho e uso sempre que preciso
- Tenho, mas evito usar ao máximo
- Tenho, mas não uso
- Não tenho

Por que motivos não usa ou restringe o seu uso?

- Porque não preciso de arrefecer a minha casa
- Por motivos financeiros (gastos na fatura de eletricidade)
- Porque é muito antigo
- Por motivos de saúde (acho que me faria mal)
- Por motivos ecológicos
- Prefiro usar outros equipamentos (ex. ventoinha)
- Por outro motivo: _____

Por que motivos não tem ar condicionado?

- Porque não preciso de arrefecer a minha casa
- Pelo custo financeiro associado à instalação/compra
- Porque não posso instalar (casa arrendada ou tecnicamente impossível)
- Por questões estéticas
- Porque acho que é prejudicial à saúde
- Prefiro usar outros equipamentos (ex. ventoinha)
- Por outro motivo: _____

No verão, bebe mais líquidos do que nas outras alturas do ano?

- Sim
- Não
- Não sei responder

Quantos copos de água (ou outros líquidos exceto álcool) diria que bebeu, em média, por dia, neste último verão?

- 0 copos
- 1-2 copos (<0,5 litros)
- 3-4 copos (0,5 - 1,0 litros)
- 5-6 copos (1 - 1,5 litros)
- Mais de 6 copos ($\geq 1,5$ litros)
- Não sei responder

Nos últimos 12 meses, aconteceu-lhe atrasar-se com o pagamento da fatura de eletricidade ou gás por ser uma conta demasiado alta?

- Nunca
- Poucas vezes
- Muitas vezes
- Não sei (por não ser a pessoa responsável pelo pagamento) / Não me recordo

Considera que tem capacidade financeira para arrefecer a sua casa a uma temperatura confortável durante os meses de verão?

- Sim
- Não
- Não sei responder

Considera que tem capacidade financeira para aquecer a sua casa a uma temperatura confortável durante os meses de inverno?

- Sim
- Não
- Não sei responder

Se tiver de optar, o que é que é mais importante para si?

- Arrefecer a casa (uso de equipamentos ou obras para melhorar isolamento)
- Jantar fora, encomendar comida feita, ...
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

- Arrefecer a casa
- Poupar dinheiro
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

- Arrefecer a casa
- Compras de supermercado (bens alimentares)
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

- Arrefecer a casa
- Atividades culturais (livros, cinema, teatro, museus)
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

- Arrefecer a casa
- Gastos em saúde (ex., farmácia, consultas, dentista)
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

- Arrefecer a casa
- Viajar ou passear
- Não consigo dizer/ não se aplica ao meu caso

Sabe a que classe energética pertence a sua casa?

- Não sei se tem classe energética atribuída
- Não tem classe energética atribuída, e não tenho interesse em obter
- Não tem classe energética atribuída, mas gostaria que tivesse
- Tem classe energética atribuída, mas não sei qual é
- Classe A+
- Classe A

- Classe B
- Classe B-
- Classe C
- Classe D
- Classe E
- Classe F

Nesta casa onde vive, tem algum equipamento para produção de energia renovável?

- Não
- Não sei responder
- Sim, painéis solares fotovoltaicos (produção de eletricidade)
- Sim, coletores solares térmicos (aquecimento de águas)
- Sim, outro/s tipos de sistema/s de produção de energia renovável. [Qual/quais?]

Como são as janelas em sua casa? *[Selecionar todas as opções existentes na casa]*

- Vidro simples
- Vidro duplo standard
- Vidro duplo térmico (baixa emissividade/controlo solar)
- Vidro duplo (mas não sei se é standard ou térmico)
- Vidro triplo
- Dupla janela (duas janelas)
- Não sei responder

As caixilharias das suas janelas são: *[Selecionar todas as opções existentes na casa]*

- Em madeira
- Metálicas sem isolamento
- Metálicas com isolamento/corte-térmico
- Metálicas (mas não sei se é com ou sem isolamento)
- Em PVC
- Não sei responder

Que tipos de sombreamento tem em sua casa? *[Selecionar todas as opções existentes na casa]*

- Estores com corte-térmico ou PVC (plástico)
- Estores metálicos sem isolamento térmico
- Estores (mas não sei se é térmico ou não)
- Palas
- Toldos
- Portadas pelo exterior
- Portadas pelo interior
- Cortinas ou cortinados
- Persianas (interiores)
- Outros. Qual/quais? _____
- Não sei responder

O isolamento térmico... *[matriz de resposta]*

Mau | Nem bom nem mau (é mais ou menos o adequado) | Bom | Não sei/ não se aplica

... do teto da sua casa é:

... das paredes da sua casa é:

... do chão da sua casa é:

... das janelas (p. ex. entra ar quando fechadas)

... da porta de entrada (p. ex. entra ar quando fechada)

Alguns destes problemas dificultam o arejamento/ventilação adequada da sua casa? *[Selecionar todas as opções que se aplicam]*

Não arejo a casa, de todo

Não tenho problema em ventilar/arejar a casa adequadamente

Não tenho janelas em casa de banho

Não tenho janelas em algumas divisões (para além das casa de banho)

Questões de segurança

Entrada de insetos (ex. mosquitos)

Ruído do exterior

Poluição do exterior

Cheiros do exterior

Questões de privacidade (ter de abrir a janela e/ou sombreamento exterior)

Outros motivos. Qual/quais? _____

Tem problemas de humidade e/ou fungos e bolores em casa?

Não tenho problemas de humidade

Humidade

Fungos/bolores (ex. nas paredes, roupa)

Até que ponto se sente informado/a sobre os temas da energia e conforto térmico em casa?

Nada informado/a

Um pouco, através de família/amigos

Um pouco porque me interessa

Bem informado/a, devido à minha profissão

Bem informado/a, porque me interessa

Até que ponto considera importante a existência de gabinetes de aconselhamento público gratuito sobre energia e conforto térmico em casa?

Nada importante

Pouco importante

Indiferente

Importante

Muito importante

Já ouviu falar de programas de apoio para melhorar a eficiência energética das casas?

- Não
- Sim, já ouvi falar, mas não sei quase nada sobre o assunto
- Sim, e estou bem informado/a sobre o assunto

Já alguma vez se candidatou a estes programas de apoio para melhorar a eficiência energética das casas? *[Não considerar aqui descontos comerciais]*

- Não, porque não tenho interesse / vontade ou tempo para isso
- Não, queria candidatar-me, mas não tenho capacidade financeira para isso ou não soube como o fazer
- Não, não posso por outra razão (por exemplo, porque sou inquilino)
- Sim, já me candidatei, mas não consegui beneficiar do mesmo
- Sim, e já consegui ter este tipo de programa de apoio
- Sim, mas ainda estou à espera de saber o resultado

PARTE III – caracterização de comportamentos e indicadores de saúde relacionados com conforto térmico

Até que ponto considera que cada uma das seguintes atividades foram dificultadas devido ao calor que sentiu em casa neste último verão? *[matriz de resposta]*

Muito difícil devido ao calor em casa | Um pouco difícil devido ao calor em casa | Esta atividade não é dificultada por ter calor em casa | Não se aplica ao meu caso

Brincar ou ajudar os meus filhos com atividades escolares

Utilizar o computador

Dormir bem

Estudar/ler/escrever

Ver televisão / jogar / ouvir música

Cozinhar

Receber família/amigos em casa

Tarefas domésticas (ex. limpar a casa, lavar a louça)

Fazer atividade/exercício físico dentro de casa

Outra(s) atividade(s). [Qual(ais)?] _____

Até que ponto considera que sentir calor em casa afeta a sua saúde?

- Não afeta a minha saúde em nada
- Afeta um pouco
- Afeta bastante
- Afeta muito

De uma forma geral, considera que o seu estado de saúde é:

- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Mau
- Muito mau

[WHO-5] Entre as várias opções, indique, por favor, para cada uma das cinco afirmações, a que se aproxima mais do modo como se tem sentido nas últimas duas semanas.

Durante as últimas duas semanas.... *[matriz de resposta]*

Todo o tempo | A maior parte do tempo | Mais de metade do tempo | Menos de metade do tempo | Algumas vezes | Nunca | Prefiro não responder [último caso]

... Senti-me alegre e bem disposto/a

... Senti-me calmo/a e tranquilo/a

... Senti-me activo/a e enérgico/a

... Acordei a sentir-me fresco/a e repousado/a

... O meu dia-a-dia tem sido preenchido com coisas que me interessam

Toma algum tipo de medicação, de forma regular?

- Prefiro não responder
- Não
- Sim, antihipertensor (para a tensão arterial)
- Sim, analgésicos (para dores)
- Sim, medicação para alergias
- Sim, medicação para asma
- Sim, antibióticos
- Sim, psicofármacos (inclui calmantes, sedativos, antidepressivos, medicação para o sono)
- Sim, mas não sei dizer
- Sim, outro. Qual/quais? [se possível, classificar logo; se não, apontar como a pessoa refere (ex. para que condições)] _____

Tem algum dos seguintes problemas de saúde, com diagnóstico confirmado?

- Não
- Hipertensão arterial (tensão alta)
- Outras doenças cardiovasculares (ex. enfarte do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmia, AVC, varizes)
- Depressão
- Ansiedade
- Asma
- Alergias / sinusite ou rinite alérgicas
- Artrite / doenças reumáticas
- Enxaqueca ou dores de cabeça frequentes
- Diabetes
- Colesterol alto (hipercolesterolemia)
- Doenças osteoarticulares
- Doenças da tiroide
- Anemia
- Apneia do sono
- Bronquite crónica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crónica
- Outras doenças respiratórias
- Cancro nos últimos 5 anos
- Doenças autoimunes
- Doença inflamatória intestinal
- Doença neurológica
- Doença renal
- Doenças de pele
- Doenças gástricas
- Doenças hepáticas
- Fibromialgia
- Hérnia umbilical/ inguinal
- Hiperplasia benigna da próstata
- Hipertrigliceridémia
- Menopausa
- Obesidade (diagnosticada)
- Psoríase

- Úlcera do estômago/ intestino
- Prefiro não responder
- Outro(s) problema(s) de saúde crónico(s). [Qual(is)?] _____

Algun destes aspetos é um problema para si no verão (mesmo que seja apenas nos dias mais quentes)?

- Nenhum
- Sentir (mais) tonturas por causa do calor
- Ter de ajustar a medicação
- Transpiração
- Outros problemas relatados espontaneamente: _____

Qual é a sua altura?

___ centímetros

Qual é o seu peso?

___ quilos

Durante os últimos 12 meses, alguma vez se sentiu preocupado/a pelo facto de os alimentos em sua casa poderem acabar antes que tivesse dinheiro suficiente para comprar mais?

- Muitas vezes
- Às vezes
- Nunca
- Prefiro não responder

Durante os últimos 12 meses, aconteceu os alimentos em sua casa acabarem antes de ter dinheiro para comprar mais?

- Muitas vezes
- Às vezes
- Nunca
- Prefiro não responder

PARTE IV – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA COMPLEMENTAR

Qual é a sua situação profissional atual?

- Estudante (não estou a trabalhar)
- Ativo/a profissionalmente, a tempo parcial
- Ativo/a profissionalmente, a tempo inteiro
- Cuidador informal (a tempo inteiro)
- Cuido da casa e da família (“doméstico/a”)
- Desempregado/a
- Em situação de doença ou incapacidade / invalidez permanente
- Reformado(a) ou pensionista

Nos dias de trabalho (“dias úteis”), quantas horas passa FORA DE CASA, em média?

__ horas

E nos dias em que não trabalha (fins-de-semana, feriados, ...), em média?

__ horas

Como descreveria a sua situação financeira?

- Muito confortável
- Confortável
- Suficiente para as necessidades do agregado familiar
- Difícil
- Muito difícil

Qual o rendimento médio mensal líquido do seu agregado familiar (após descontos)?

- Inferior a 700 € por mês
- Entre 701 € e 1000 €
- Entre 1001 € e 1250 €
- Entre 1251 € e 1500 €
- Entre 1501 € e 2000 €
- Entre 2001 € e 3000 €
- Entre 3001 € e 4000 €
- Mais de 4000 €
- Não sei
- Prefiro não responder

Partilha a sua casa com mais pessoas?

- Não, vivo sozinho/a
- Sim

Com quantas pessoas partilha a casa com...

- ... menos de 2 anos: __
- ... 2 - 5 anos: __
- ... 6 - 11 anos: __
- ... 12 - 17 anos: __
- ... 18 - 59 anos: __
- ... 60 - 69 anos: __
- ... 70 ou mais anos: __

Tem animais de companhia em sua casa?

- Sim
- Não

Em que tipo de casa vive?

- Apartamento próprio
- Apartamento arrendado
- Vivenda/moradia própria
- Vivenda/moradia arrendada
- Quarto (ou parte de casa) arrendado/a
- Habitação social

Tipo de apartamento:

- Último andar (cobertura)
- Andares intermédios
- Primeiro piso (se sobre loja) ou rés do chão (tendo ou não garagem)
- Cave

Qual o ano de construção (original, não considerar remodelações)?

- Anterior a 1960
- 1960 - 1990
- 1990 - 2008
- 2008 – 2013
- Posterior a 2013
- Não sei

A sua casa tem espaço/s exteriores onde pode estar (a descansar/trabalhar)?

[Por exemplo: quintal, terraço, logradouro, varanda]

- Sim
- Não

Quantas divisões tem a sua casa?

__ divisões (considere apenas o número de quartos para dormir, salas de estar e escritórios)

Qual é a área útil da sua casa (aproximadamente)?

- Menos de 30 m²
- 30 a 39 m²
- 40 a 49 m²
- 50 a 59 m²
- 60 a 69 m²
- 70 a 79 m²
- 80 a 89 m²
- 90 a 99 m²
- 100 a 109 m²
- 110 a 119 m²
- 120 a 149 m²
- 150 a 199 m²
- 200 ou mais m²
- Não sei dizer

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!